

TILSHUNOSLIKDA NISBAT KATEGORIYASINING NORMALARI VA TUZILISHI

Xasanova Saodat Qayimovna

Profi university Navoiy filiali v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640090>

Annotatsiya. Mazkur maqolada fe’l nisbat kategoriyasining zamonaviy tilshunoslikdagi nazariy talqini, uning grammatik tizimdagi o’rni va funksional imkoniyatlari keng qamrovda yoritiladi. Nisbat kategoriyasi fe’l valentligi, diatez o’zgarishlari hamda aktantlar o’rtasidagi semantik va sintaktik munosabatlar bilan uzviy bog’liq holda tahlil qilinadi. Maqolada passiv, o’zlik, o’zaro, majhul va ortirma nisbatlarning mazmuniy-struktur xususiyatlari umumtilshunoslik va tipologik yondashuvlar asosida izchil tahlil etiladi. Shuningdek, nisbat kategoriyasining pragmatik va diskursiv funksiyalari, nutqdagi informatsion markazni shakllantirishdagi roli asoslab beriladi. O’zbek tilshunosligida nisbat kategoriyasiga oid qarashlar yetakchi xorijiy tilshunoslar konsepsiyalari bilan qiyosiy jihatdan yoritiladi.

Kalit so’zlar: fe’l nisbati, diatez, valentlik, aktant, agent, patsient, grammatik kategoriya, tipologiya.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the verbal voice category in modern linguistics, emphasizing its role within the grammatical system and its functional potential. The category of voice is examined in close connection with verb valency, diathesis alternations, and semantic-syntactic relations between actants. The structural and semantic properties of passive, reflexive, reciprocal, impersonal, and causative voices are systematically analyzed from general linguistic and typological perspectives. Particular attention is paid to the pragmatic and discourse-related functions of voice constructions and their role in shaping information structure. Studies in Uzbek linguistics are discussed in comparison with major international linguistic theories.

Keywords: verbal voice, diathesis, valency, actant, agent, patient, grammatical category, typology.

Fe’ldan anglashilgan harakatning bajaruvchi va bajariladigan harakat o’rtasidagi munosabatining ifodalanishi fe’l nisbati bo’lib, nisbat kategoriyasi hozirgi tilshunoslikda fe’lning sintaktik va semantik tuzilmasini belgilovchi asosiy grammatik tizimlardan biri hisoblanadi. Gaplarda subyekt va obyekt munosabatlarini ifodalovchi nisbat kategoriyasi harakatning bajaruvchisi va unga ta’sir ko’rsatuvchi o’rtasidagi grammatik munosabatlardir.

Zamonaviy tilshunoslikning mashhur olimlaridan biri B.Comriening “grammatik universalialar haqidagi qarashlari”¹ hamda tilshunoslik sohasida ko’plab ilmiy asarlar yaratgan olim R.M.W.Diksonning sintaktik tipologiya doirasidagi tadqiqotlarida ta’kidlanishicha, “barcha tillar aktantlar agent (harakatni bajaruvchi), patient (harakat ta’sirini qabul qiluvchi) va benefactive yoki beneficiary (harakatdan manfaat oluvchi) yoki boshqa semantik rollarning gap

¹ Comrie B. *Language Universals and Linguistic Typology*. Chicago: University of Chicago Press, 1989. 266 p.;

tarkibidagi o‘rnini belgilashda o‘ziga xos xususiyatlarga ega”² va eng muhimlaridan biri aynan nisbatdir.

D.Crystal “nisbatni fe’lning subyekt-obyekt munosabatlarini grammatik jihatdan aniq ko‘rsatishga xizmat qiluvchi kategoriya sifatida” talqin qiladi. Uning fikricha, “nisbat konstruksiyalari gapning informatsion markazini belgilashda, aktantlar o‘rtasidagi rollar qanday taqsimlanishini ko‘rsatishda hamda sintaktik tuzilmaning umumiy tashkilotini boshqarishda markaziy ahamiyat kasb etadi”. Natijada nisbat kategoriyasi nafaqat grammatik shakllanish jarayonini, balki gapning semantik tuzilishi, kommunikativ markazi va axborot oqimining yo‘nalishini ham aniqlovchi fundamental til birliklaridan biri sifatida qaraladi.

Nisbatning shakllanishi tilning morfosintaktik modeli bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu jarayon L.Tesnière tomonidan ishlab chiqilgan valentlik nazariyasida asosli ravishda yoritilgan. Tesnière fe’lni “drama markazi” sifatida talqin qiladi va “uning qancha aktantni talab qilishi valentlik darajasiga bog‘liqligini” ta’kidlaydi³. T.Givón va S.Kemmer tadqiqotlari “... valentlikning o‘zgarishi natijasida passiv, o‘zlik, o‘zaro yoki kausativ singari nisbat shakllari yuzaga kelishini”⁴ ko‘rsatadi. Valentlik ko‘payishi yoki kamayishi bilan aktantlar qayta taqsimlanadi, bu tilning grammatik tizimida universal deb tan olingan diatez o‘zgarishlariga olib keladi. Shuning uchun nisbat konstruksiyalari til tuzilishidagi ichki semantik bog‘lanishlarni qayta tashkil etuvchi mexanizm sifatida qaraladi.

Nisbatning mazmuniy asoslari diatez (diathesis) tushunchasi orqali izohlanadi, bu termini ilmiy muomalaga A.Brugmann va keyinchalik R.Jakobson faol tatbiq etgan⁵. Diatez harakat ishtirokchilarining semantik rollari qanday taqsimlanishini belgilovchi tizim bo‘lib, M.Klaimanning “Grammatical Voice” asarida u “grammatik, semantik va pragmatik qatlamlarning birlashuvi” sifatida talqin qilinadi. Diatez o‘zgarishlari orqali harakatning markazidagi roli kuchaygan yoki susaygan aktantlar qayta joylashtiriladi, natijada passivlashuv, refleksivlashuv, mediativlashuv yoki kausativlashuv⁶ kabi turli grammatik shakllar hosil bo‘ladi. Bybee va Haspelmath fikricha, “diatez o‘zgarishi faqat formal morfologik vositalar natijasi emas, balki tilning kognitiv va funksional ehtiyojlaridan kelib chiqadigan universal mexanizmdir.

Nisbat kategoriyasining nazariy asoslari sintaksis, semantika va morfologiya kesimida kompleks tahlil qilinadi. A.Shaxmatov, V.Vinogradov va G.Helbig tadqiqotlarida morfologik yondashuv yetakchi o‘rin tutib, “nisbat maxsus affikslar yordamida ifodalanadigan grammatik mexanizm sifatida” talqin qilinadi. Biroq R.Dikson, T.Givón va S.Kemmer sintaktik yondashuvni ham muhim deb biladi, chunki “... so‘z tartibining o‘zgarishi yoki argumentlarning qayta joylanishi nisbatning valensiya modeliga ta’sir ko‘radi”. Semantik qatlamda M.Klaiman “... agentlik darajasining pasayishi yoki kuchayishi natijasida diatez o‘zgarishlari yuzaga kelishini” ta’kidlaydi. Shunday qilib, nisbatning shakllanishi bir vaqtning o‘zida morfologik ko‘rsatkichlar, semantik rollar taqsimoti va sintaktik strukturaning qayta tashkil qilinishi bilan izohlanadi.

Passiv nisbatning mazmuniy va struktur asoslari G‘arb va rus tilshunosligi doirasida keng o‘rganilgan bo‘lib, B. Comrie, R.Huddleston, A.A.Shakhmatov va A.V.Bondarko “Bu shaklning

² Dixon, R. M. W. *Basic Linguistic Theory*. Vol. 1–3. Oxford: Oxford University Press, 2010–2012.

³ Tesnière L. *Éléments de syntaxe structurale*. –Paris: Klincksieck, 1959. – 670 p.

⁴ Kemmer S. *The Middle Voice*. Amsterdam: John Benjamins, 1993. 332 p.

⁵ Jakobson R. *Selected Writings. Vol. II: Word and Language*. The Hague: Mouton, 1971.

⁶ Klaiman M. H. *Grammatical Voice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 323 p.

markaziy vazifasi agentni sintaktik mavqedan chetlashtirish orqali obektning bosh pozitsiyaga olib chiqishdan iboratligini ta’kidlaydi”. B. Comrie ga ko’ra, “Passivning asosiy grammatik mexanizmi - diatez markazini agentdan patsientga ko’chirishdir”. Huddleston ingliz tili misolida “agenting ma’lum yoki noma’lum bo’lishi konstruksiyaning semantik yukiga ta’sir qilishini” ko’rsatadi. A. Bondarko passivning pragmatik funksiyalarini tahlil qilib, “matndagi informatsion fokusni obektga yo’naltirish, aytuvchi mas’uliyatini kamaytirish yoki harakatni umumlashgan holatda ifodalash uning kommunikativ ahamiyatini belgilashini qayd etadi.

O’zlik nisbati tilshunoslikda qaytimlik yoki medial jarayonlarni ifodalovchi shakl sifatida talqin qilinadi. S. Kemmer medial konstruksiyalar bo’yicha maxsus tipologik tadqiqotida o’zlik shakllari agentning faol ishtirokini pasaytirib, harakatni ichki, tabiiy jarayon sifatida aks ettirishini ko’rsatadi. R. Laskowski o’zlik shakllari harakat bajaruvchisi va undan ta’sir ko’ruvchi bir xil aktant bo’lgan holatlarda semantik jihatdan refleksivlikni yuzaga chiqarishini ta’kidlaydi. M. Klaiman o’zlik shaklining ko’plab tillarda medial ma’noga yaqinligini, ya’ni harakat tashqi kuchsiz, ichki ehtiyoj yoki tabiiy jarayon sifatida ko’rinishini izohlaydi. Natijada o’zlik nisbati agentlik darajasi pasaygan, jarayon markazlashgan, semantik jihatdan o’z-o’zidan kechuvchi hodisa sifatida namoyon bo’ladi.

Majhullik nisbati grammatik jihatdan agentning bevosita ko’rsatilmasligi va diatez markazining obektga o’tishi bilan tavsiflanadi. R. Jakobson bu hodisani “agentning neyrallashuvi” deb ataydi va uning natijasida harakat bajaruvchisi sintaktik strukturaning chetki zonasiga surilishini ta’kidlaydi. B. Comrie majhullikning universal funksiyalarini tahlil qilib, agentning yashirilishi, nomuvofiq yoki noma’lum bo’lishi nutqning kommunikativ strategiyasidan kelib chiqishini ko’rsatadi. A. V. Bondarko majhullikning pragmatik vazifalariga e’tibor qaratib, “matnda mas’uliyatni kamaytirish, jarayonni umumlashtirish va obyektga axborotli urg’u berish kabi funksiyalarni ajratadi”. Shu asosda majhullik nisbati faqat grammatik mexanizm bo’lmay, balki diskursdagi axborotning taqsimlanishiga ta’sir qiluvchi kommunikativ vosita sifatida namoyon bo’ladi.

O’zaro nisbat ko’plab tipologik tadqiqotlarda ikki yoki undan ortiq aktantning bir-biriga yo’naltirilgan harakatini ifodalaydigan simmetrik konstruksiya sifatida talqin qilingan. R. M. W. Diksonning sintaktik tipologiya haqidagi asarlarida bu shakl valentlikning o’ziga xos ko’rinishi bo’lib, unda “agent va pacient rollari o’zaro almashinadi yoki bitta aktant ikkala rolga bir vaqtning o’zida bajaruvchi sifatida qatnashadi”. S. Kemmer “o’zaro harakatlarni medial tizim bilan bog’lab, bu turdagi konstruksiyalar semantik simmetriya, o’zaro ta’sir va ekvivalent agentlikni aks ettirishini ko’rsatadi”. G. Helbig “o’zaro nisbatning sintaktik belgilanishida maxsus affikslarning roli muhimligini ta’kidlaydi”. Natijada o’zaro nisbat harakatning ikki tomonlama yo’naltirilganligi va aktantlarning teng qatnashuvini ifodalovchi grammatik mexanizm sifatida namoyon bo’ladi.

Orttirma nisbat tilning valentlik tizimini kengaytiruvchi eng muhim grammatik mexanizmlardan biridir. S. Shibatani “Orttirma konstruksiyalarni sababchi agentning paydo bo’lishi va mavjud fe’l semantikasining kengayishi bilan bog’laydi”. Uning fikricha, “Orttirma affikslar yoki yordamchi fe’llar harakatni bevosita bajaruvchi aktant ustidan boshqaruvni amalga oshiruvchi yangi agentni grammatik jihatdan markazga olib chiqadi”. M. Haspelmath “Orttirmaning semantik asosida sabab-oqibat munosabatining kuchli grammatiklashuvi yotishini ta’kidlaydi”. T. Givón “Orttirmalikni diskurs va matn darajasidagi motivatsion jarayonlar bilan bog’lab, sababchi agentning nutqdagi pragmatik vazifalari kuchayishini qayd etadi”. Shu bois orttirma nisbat voqelikdagi sababchilik aloqalarini grammatik jihatdan aniqlashtiruvchi, fe’lning

valensiyasini oshiruvchi va harakatning mantiqiy tuzilishini tartibga soluvchi vosita sifatida baholanadi.

Nisbatning tipologik tasnifi dunyo tillari grammatik tuzilishini qiyosiy o'rganish orqali aniqlanadi va bu boradagi eng muhim konsepsiyalar R.M.W.Dikson, B.Comrie, M.Shibatani va M.Haspelmath tomonidan ishlab chiqilgan. R.Dikson “nisbatni diatez o'zgarishlarining universal ko'rinishlari sifatida talqin qilib, passiv (majhul nisbati), antipassive (antipassiv nisbat), causative (ortirma nisbati), applicative (applikativ nisbat), reflexive (o'zlik nisbati), reciprocal (o'zaro nisbat) va mediopassive (medial-majhullik nisbati) kabi grammatik shakllar kabi turlarni tilning valentlik modeliga ko'ra shakllanishini asoslaydi”. B.Comrie “tipologiyada nisbatning mavjudligi yoki mavjud bo'lmashligi tildagi aktantlar tizimi va sintaktik markazlashuv darajasi bilan bevosita bog'liq ekanini ta'kidlaydi”. Shibatani “sababchilik, agentlik kuchi va aktantlarning pragmatik markazga yaqinlashuvi yoki uzoqlashuvi nisbatlarning turli modellarini yuzaga keltirishini ko'rsatadi”. Shu tariqa nisbatning tipologik xilma-xilligi til grammatikasi, valentlik tuzilishi va semantik rollarning universallari bilan asoslanadi.

O'zbek tilshunosligida nisbat kategoriyasi fe'l sistemasining markaziy bo'g'ini sifatida qaralib, uning morfologik va sintaktik xususiyatlari turli olimlar tomonidan mukammal o'rganilgan. A.N.Kononov o'zining “Грамматика узбекского языка” asarida o'zbek tilining agglutinatib tabiati nisbat shakllarini affikslar orqali ravshan ifodalashga imkon berishini asoslaydi⁷. A.G'ulomov “fe'lning bosh, o'zlik, o'zaro va majhullik nisbatlarini alohida grammatik birlik sifatida tasniflab, ularning semantik yukini aktantlar o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'laydi”. M.Asqarova “sintaktik asoslarda nisbatning gap modeli, valentlik o'zgarishlari va diatez konversiyasi bilan bog'liqligini ko'rsatadi”⁸. Shunday qilib, o'zbek tilida nisbat kategoriyasi affikslarning mahsuldorligi, agentlikning ifodalanish darajasi va sintaktik moslashuvlar orqali shakllanuvchi barqaror grammatik tizim sifatida namoyon bo'ladi.

B.Mengliyevning fikricha, “Nisbat kategoriyasi fe'l anglatgan harakatda bajarivclining miqdor va sifat jihatdan tavsifini beradi; bo'lishli-bo'lishsizlik kategoriyasi fe'ldan anglashilgan harakat ma'nosining bajarilish yoki bajarilmasligini izohlaydi”⁹.

Nisbat kategoriyasi matn va nutqning pragmatik qatlamida informatsiyani qayta taqsimlash vositasi sifatida faol ishlaydi. T.Givón “nutqning funksional talqinida agentning yashirilishi, obektning oldinga chiqarilishi yoki sababchilikning ko'rsatilib-ko'rsatilmashligi nutqning kommunikativ maqsadidan kelib chiqishini”¹⁰ ta'kidlaydi. A.V.Bondarko pragmatik-funksional grammatika doirasida “nisbatning diskursdagi rolini agentlikni pasaytirish, jarayonni umumiyashtirish, mas'uliyatni noaniqlashtirish yoki voqea markazini obektga yo'naltirish bilan izohlaydi”¹¹. M.Klaiman “nisbat shakllari nutqning mazmuniy tuzilishida fokus, tema-rema munosabati va informatsion oqimning yo'nalishini belgilashini”¹² ko'rsatadi. Natijada nisbat kategoriyasi faqat morfologik va sintaktik tizimga taalluqli emas, balki diskursning mazmuniy tashkiloti va kommunikativ strategiyasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Umumiy xulosaga ko'ra, nisbat kategoriyasi tilning valentlik tizimi, semantik rollar taqsimoti, morfologik vositalarning mahsuldorligi, sintaktik tuzilma va pragmatik ehtiyojlarning

⁷ Кононов А.Н. Грамматика узбекского языка. – Москва; Ленинград: 1960. – 492 с.

⁸ G'ulomov A.F.; Asqarova M. A. *Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis*. – Toshkent: O'qituvchi, 1965. – 316 b.

⁹ Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R. va boshq. *Hozirgi o'zbek tili*. Buxoro “Durdona” nashriyoti 2021, B.465

¹⁰ Givón T. *Syntax: A Functional-Typological Introduction*. Vols. 1–2. Amsterdam: John Benjamins, 1990.

¹¹ Бондарко А. В. *Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Залоговость* Ленинград: Наука, 1983. 256 с.;

¹² Klaiman M. H. *Grammatical Voice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 323 p.

o‘zaro uyg‘unlashuvi orqali shakllanuvchi ko‘p qatlamli grammatik tizimdir. Comrie, Klaiman, Dikson, Bondarko kabi olimlar tadqiqotlari nisbatni diatez o‘zgarishlari, agentlik darajasi va aktantlar ierarxiyasi bilan bog‘liq murakkab kategoriya sifatida talqin qilish imkonini beradi. Uning nazariy normalari tilning ichki strukturasi, tarixiy taraqqiyoti, matn va nutqdagi kommunikativ ehtiyojlar bilan belgilanadi. Shu sababdan nisbat kategoriyasi harakatning bajarilish mexanizmini grammatik, semantik, sintaktik va pragmatik darajalarda izchil aks ettiruvchi universal til hodisasi sifatida baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Comrie B. *Language Universals and Linguistic Typology*. Chicago: University of Chicago Press, 1989. 266 p.;
2. Dixon, R. M. W. *Basic Linguistic Theory*. Vol. 1–3. Oxford: Oxford University Press, 2010–2012.
3. G‘ulomov A.F.; Asqarova M. A. *Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Sintaksis*. –Toshkent: O‘qituvchi, 1965. –316 b.
4. Givón T. *Syntax: A Functional-Typological Introduction*. Vols. 1–2. Amsterdam: John Benjamins, 1990.
5. Jakobson R. *Selected Writings. Vol. II: Word and Language*. The Hague: Mouton, 1971.
6. Kemmer S. *The Middle Voice*. Amsterdam: John Benjamins, 1993. 332 p.
7. Klaiman M. H. *Grammatical Voice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 323 p.
8. Klaiman M. H. *Grammatical Voice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 323 p.
9. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R. va boshq. *Hozirgi o‘zbek tili*. Buxoro “Durdona” nashriyoti 2021, B.465
10. Tesnière L. *Éléments de syntaxe structurale*. –Paris: Klincksieck, 1959. – 670 p.
11. Бондарко А. В. *Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Залоговость* Ленинград: Наука, 1983. 256 с.;
12. Кононов А.Н. *Грамматика узбекского языка*. – Москва; Ленинград: 1960. – 492 с